

Métodos e técnicas em dosimetria interna de radionuclídeos: uma revisão de literatura

Arthur de Souza Borges Zuchetti Alves
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-1645-1111

Jeanne Menezes do Carmo
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0008-1118-5625

Gabriel Alves Ribeiro
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0008-6145-2840

Ana Clara Sampaio Fernandes
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0007-9610-1234

Glenda Guerra de Oliveira
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0001-7410-1790

Ana Paula Marques da Silva.
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0005-7272-0132

Ana Paula Perini
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-3398-3165

William de Souza Santos
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-3828-5000

Resumo— A partir de uma pesquisa de palavras-chave relacionadas à dosimetria de radionuclídeos nos mais relevantes buscadores de periódicos científicos, esse trabalho apresenta uma revisão de literatura a respeito dos principais métodos de dosimetria interna de radionuclídeos: desde métodos diretos, ou empíricos, até métodos computacionais. A análise dos trabalhos mostrou que as técnicas dosimétricas que apresentam o melhor custo-benefício são as que envolvem simulações computacionais, por proporcionarem resultados precisos e utilizarem apenas exposições prévias como parâmetro de ajuste dos resultados.

Palavras-chave — Radionuclídeos, dosimetria interna, radiações ionizantes, simulações computacionais

I. Introdução

A Medicina Nuclear é conhecida por utilizar radiofármacos para o diagnóstico e terapia. As características físicas e químicas desses radiofármacos determinam sua fixação no tecido alvo e, as características nucleares do radionuclídeo determinam a aplicação do composto em diagnóstico ou terapia [1].

Esse contexto em que as fontes radioativas se encontram dentro dos pacientes, representa um desafio para pesquisadores e profissionais da saúde, uma vez que existe uma grande gama de métodos aplicáveis para dosimetria interna de radionuclídeos, e cada um com seus prós e contras. Dessa forma, esse trabalho busca apresentar uma revisão literária sobre as principais formas de realizar esse tipo de estudo dosimétrico.

II. Metodologia

Para a busca das referências utilizadas nesta revisão, foi utilizado principalmente o *Google Scholar*, mas também o *PubMed* e o *ScienceDirect*. A escolha e categorização dos trabalhos aqui citados, se baseou na pertinência deles dentro do seu respectivo assunto e sempre buscando apresentar as publicações mais recentes possíveis. Palavras-chave como “dosimetria interna”, “medicina nuclear”, “MIRD” e “kernel

de ponto de dose” (e suas respectivas traduções em inglês para uma gama maior de resultados) foram utilizadas para filtrar os resultados nos buscadores citados anteriormente.

III. Métodos Empíricos

A. Dosimetria de contagem de corpo inteiro

Frequentemente, citada na literatura como *Whole-Body count* ou WBC, a dosimetria por contagem de corpo inteiro, é um método utilizado há décadas na dosimetria interna, como mostra o trabalho de ANDREWS (1973) [2]. Ela consiste em posicionar o paciente dentro de algum sistema que vá medir e quantificar externamente a radiação emitida pelos radionuclídeos dentro de seu corpo, comumente sendo radiação gama. É ainda importante citar que poucos laboratórios possuem a confiabilidade necessária para esse tipo de aferição, além de que a precisão dessas medidas vai depender de vários fatores, tais como: o tipo de radionuclídeo e sua metabolização, o tempo decorrido da ingestão, e a própria quantidade de ingestão [3].

Esse é também o princípio da formação de imagens médicas na medicina nuclear, em que é contabilizada a densidade de emissões gama e, transformadas em uma imagem que vai apresentar uma coloração mais intensa nos órgãos fonte, e uma cor padrão, geralmente mais escura, para as regiões onde não foram recebidas partículas.

B. Monitoramento de Bioensaio

Técnicas dosimétricas baseadas em bioensaio, consistem em utilizar amostras de urina, fezes, sangue ou qualquer outro tipo de material orgânico contaminado para um estudo laboratorial, a fim de se obter informações dosimétricas a respeito do indivíduo que cedeu esse material [4]. Com base nessas medidas e, com o nível tecnológico do laboratório, é possível estimar doses de corpo inteiro ou em órgãos específicos, sendo um método comum para aferir contaminações com radionuclídeos, como mostrado nos trabalhos [5], utilizando bioensaios para dosimetria interna de

IV. Métodos Analíticos

A. Formalismo MIRD

A era moderna da medicina nuclear teve início por volta de 1930, com o desenvolvimento de radionuclídeos e dos métodos de cálculo para dose e dosimetria associados a eles [6]. Como resultado, surgiram desafios relacionados à distribuição interna dos radionuclídeos, que demandam uma abordagem mais detalhada devido aos diferentes tipos de radiação envolvidos. Essa necessidade levou ao desenvolvimento de um conjunto de equações específicas para lidar com essas questões.

Com o propósito de representar a dose absorvida e a taxa de dose provenientes de várias fontes de radiação, o modelo *Medical Internal Radiation Dose* (MIRD), foi formulado inicialmente para o cálculo de doses provenientes de fontes radioativas distribuídas. Seu objetivo é desenvolver modelos e métodos matemáticos que, juntamente com dados quantitativos de biodistribuição do radiofármaco obtidos em estudos clínicos ou pré-clínicos, permitam calcular a dose de radiação depositada em diferentes órgãos ou regiões do corpo humano [6]. O formalismo MIRD utiliza uma técnica semi-analítica denominada, integração por convolução, a qual emprega expressões analíticas para calcular as doses em uma determinada faixa de energia [7]. Para tal, esse modelo divide o corpo em órgãos fonte e órgãos alvos, dessa forma o trajeto metabólico do radiofármaco no organismo vai ser representado pela permanência temporária do radionuclídeo em cada órgão. Consequentemente, a dose recebida em cada órgão de interesse vai ser representada pela somatória de todas as contribuições de órgão fonte, nesse determinado órgão alvo [8]. Essa definição é algebricamente descrita por ELLEN *et al.* [9], como segue em (1) para i fontes:

$$\bar{D}_v(v \leftarrow s) = \tilde{A}_s \sum_i \frac{\Delta_i \phi_i(v \leftarrow s)}{m_v} \quad (1)$$

em que \bar{D}_v é a dose absorvida média em um volume v , \tilde{A}_s representa a atividade acumulada do radionuclídeo, Δ_i é a energia média emitida por i por decaimento, o termo ϕ_i indica a fração da radiação de i absorvida, e m_v a massa do volume alvo v .

B. Kernel de ponto de dose

Densidade Kernel é um termo utilizado para tratamento de dados, que se relaciona diretamente com dados estatísticos e superfícies de densidade de probabilidades [10]. No contexto de dosimetria interna, existem os chamados kernel de ponto de dose (“*Dose Point Kernels*” ou DPK), esses pontos de dose se referem a um mapa que relaciona uma posição no espaço com um valor de dose absorvida, tendo no seu centro algum radionuclídeo de interesse, e relacionando esses dois através da distância desse ponto até a região de interesse. Frequentemente, esse mapa é representado em uma esfera homogênea de água, neste caso a distância entre fonte e alvo é representada por um raio [11, 12].

Esses tipos de mapas de dose se assemelham, de certa forma, com as curvas de isodose presentes nos softwares de planejamento radioterápico. Como ilustrado nas Figuras 1 e 2. Ambas as figuras vão representar superfícies, cada uma com

sua respectiva contribuição de dose, variando com a distância da fonte até o alvo, e podendo ser sobrepostas para formar mapas mais complexos e realistas para situações reais.

Figura 1: Mapa de DPK como ilustrado em [13], relacionando um radionuclídeo fonte pontual no centro, e a densidade de dose que cai com o quadrado do raio, ao longo de n camadas, nesse caso 113, e indicado em X_{90} o raio em que as partículas perdem cerca de 90% de sua energia. Figura retirada de PEER-FIROZJAEI *et al.* (2021).

Figura 2: Curvas de isodose para uma fonte de ^{60}Co , no caso A utilizando uma distância de 80 cm com relação a pele (SSD) e no caso B, com uma distância de 100 cm com relação ao isocentro (SAD). Figura retirada de [14].

V. Métodos Computacionais

Nem sempre para os fins de dosimetria interna, grandezas dosimétricas vão resultar de soluções analíticas e, tampouco serem facilmente mensuráveis de forma empírica. Dessa forma, surgem como uma alternativa para esse tipo de problema os métodos computacionais, que utilizam resultados numéricos baseados tanto em códigos de transporte e interação das radiações ionizantes com tecidos, quanto em processar imagens médicas e utilizar suas matrizes de informações como dados dosimétricos.

Um dos mais comuns métodos computacionais utilizados há várias décadas é o Método Monte Carlo (MMC). De acordo com PAULA *et al.*, 2014 [14], esse método se baseia em utilizar uma sequência de números aleatórios para realizar uma simulação, dessa forma resolvendo a equação de Boltzmann de transporte de radiação e devolvendo valores de interesse, como dose, fluência ou energia depositada.

Desde os primórdios da medicina nuclear, o MMC vem sendo utilizado para dosimetria interna de radionuclídeos, como citado por YORIYAZ [15]. Vários resultados desse tipo de simulação são publicados todos os anos, eles são monitorados pelo chamado comitê MIRD [16], que estipula as diretrizes e parâmetros (principalmente fisiológicos e

biocinéticos) a serem utilizados para obtenção dos melhores dados referentes ao assunto.

No que se refere ao código de transporte de radiação utilizado, existem alguns exemplos como o MCNP [17], GEANT4 [18] e PENELOPE [19]; sendo os dois primeiros os mais presentes na literatura para dosimetria interna. As principais diferenças entre eles se dão principalmente pela estruturação do código e algoritmos utilizados, no entanto, vários estudos [20, 21] indicam que ambos possuem eficiência semelhante, tanto para radiação corpuscular quanto eletromagnética.

Existem trabalhos, como o de LEAL NETO *et al.*, 2014 [22], que propõem softwares capazes de estimar a dose absorvida pelos tecidos, com base em imagens de cintilografia, e detalhes sobre os radionuclídeos utilizados. Das imagens de cintilografia são retiradas informações como órgãos fonte, órgãos alvo, e com base na quantidade e intensidade de pixels em determinados locais, o software devolve dados dosimétricos para o usuário.

VI. Métodos Híbridos

Como forma de melhorar os resultados, às vezes é conveniente utilizar mais de uma técnica para dosimetria de radionuclídeos. Essa combinação de técnicas é frequentemente viável partindo do princípio que pontos fracos de um método podem ser remediados pelo outro. Um exemplo importante apresentado por LIU *et al.*, 1998 [23], é a utilização do uso do código MCNP para criação do “*Monte Carlo-assisted voxel source kernel method*” ou MAVSK. Em suma, esse método consiste em um algoritmo que vai aprimorar um modelo de kernels de voxels, criados pelo autor com base na publicação de Snyder [24], utilizando simulações de Monte Carlo. Assim, é sugerido um cálculo dosimétrico específico para cada paciente, utilizando um exame de TC de base, e o executando em poucos minutos, exibindo um resultado em “tempo real”.

Em um outro estudo recente, publicado em 2021 por AKHAVANALLAF *et al.*, 2021 [25], foi utilizado o método MIRD expandido de um nível de órgão fonte responsável pelos valores S, para um nível de voxel fonte, e a partir disso, foi utilizado um algoritmo de *deep learning* com simulações de Monte Carlo alimentadas por imagens de PET/CT e SPECT/CT.

Existem ainda estudos que buscam utilizar imagens médicas padrões ouro, como de tomografias ou principalmente de ressonâncias magnéticas, para a construção de modelos computacionais quase que individuais [26, 27]. Esses modelos de voxels quando combinados com técnicas mais gerais como simulação de Monte Carlo ou até mesmo kernel de ponto de dose, podem resultar em dados dosimétricos muito mais precisos por estarem sendo calculados em um objeto antropomórfico com as características antropomórficas do próprio paciente. O respectivo tamanho desse voxels vai depender da resolução das imagens utilizadas e dos algoritmos aplicados para aperfeiçoamento.

VII. Discussões

Medidas diretas tendem a demandar algum tipo de desconforto aos pacientes envolvidos. Por outro lado, simulações computacionais podem ser personalizadas para cada indivíduo, porém para tal é necessário um objeto

antropomórfico específico para tal pessoa, um cenário bem detalhado e muito tempo computacional para resultados aceitáveis. Se tais simulações forem incorporadas com padrões analíticos de cálculos de dose, como os da seção IV, é possível ainda diminuir esse tempo computacional através de correções e otimizações do código.

Por mais que todos os métodos apresentem suas vantagens e desvantagens do ponto de vista de execução e precisão dos resultados, como mostrado na Tabela 1, é perceptível por meio de consecutivas buscas, que técnicas mais modernas e mais eficazes são aquelas que apresentam mais de uma abordagem, como citado na seção VI.

VIII. Conclusão

Ainda existem várias tarefas a serem realizadas, como cálculos para diferentes objetos simuladores computacionais, envolvendo diversas energias e partículas, além da utilização de diferentes radionuclídeos em uma variedade de códigos de Monte Carlo, para serem avaliados em dosimetria interna de radionuclídeos.

As diferenças nos métodos apresentados neste trabalho abrem um amplo leque de possibilidades para observações e perspectivas futuras na dosimetria de radionuclídeos, tanto para aqueles já utilizados, quanto para os que se encontram nesse processo. Por fim, este trabalho sugere que a utilização de códigos computacionais baseados no método de Monte Carlo proporciona a obtenção de valores dosimétricos mais robustos na área de dosimetria interna, tanto para fins clínicos quanto de pesquisa. Isso contribui para um melhor entendimento dos efeitos da radiação nos tecidos e órgãos, permitindo a otimização de tratamentos terapêuticos e a avaliação de possíveis riscos e benefícios.

Tabela 1: Principais trabalhos selecionados para a presente revisão.

Título do Artigo	Referência	Assunto Principal
Whole-body counting	ANDREWS <i>et al.</i> , 1973 [2]	O autor explica o uso de contadores externos para determinação da presença e atividade de um radiofármaco dentro de um indivíduo
Internal dosimetry of uranium isotopes using Bayesian inference methods	T. LITTLE <i>et al.</i> , 2003 [4]	Ambos os artigos explicam experimentos de bioensaio de radioisótopos utilizando a técnica de análise estatística bayesiana, que consiste em estimar dados a princípio desconhecidos, com base em medidas, aferições ou probabilidades prévias ou previstas
Bayesian analysis of plutonium bioassay data at Los Alamos National Laboratory	POUDEL <i>et al.</i> , 2018 [5]	
The MIRD perspective 1999	HOWELL <i>et al.</i> , 1999 [6]	Trabalhos mais antigos e um mais atual, todos apresentam o formalismo MIRD junto com algumas aplicações de suas diretrizes e padrões analíticos de cálculo de dose com base em dados fisiológicos e físicos principalmente
MIRD Pamphlet no. 17: The dosimetry of nonuniform activity distributions— radionuclide S values at the voxel level	BOLCH <i>et al.</i> , 1999 [7]	
Extension of the biological effective dose to the MIRD schema and possible implications in radionuclide therapy dosimetry	BAECHLER <i>et al.</i> , 2008 [8]	
Density Estimation for Statistics and Data Analysis	SILVERMAN, 1986 [10]	Os artigos descrevem o conceito de Kernel em um contexto estatístico e sua aplicabilidade como um modelo determinístico de ponto de dose, dando exemplos de vários radionuclídeos no caso de [11].
Dose point kernels for 2,174 radionuclides	GRAVES <i>et al.</i> , 2019 [11]	
Calculation of electron and isotopes dose point kernels with FLUKA Monte Carlo code for dosimetry in nuclear medicine therapy	BOTTA <i>et al.</i> , 2011 [12]	
An MCNP primer	SHULTIS <i>et al.</i> , 2011 [18]	Principais trabalhos que apresentam simulações computacionais, usando o Método de Monte Carlo e simuladores antropomórficos, como ferramenta de dosimetria numérica.
Monte-Carlo simulation of gamma-cameras using GEANT	BERTHOR <i>et al.</i> , 2000 [19]	
A code system for Monte Carlo simulation of electron and photon transport	SALVAT <i>et al.</i> , 2006 [20]	
Aplicativo para dosimetria interna usando a distribuição biocinética de fótons baseada em imagens de medicina nuclear	LEAL NETO <i>et al.</i> , 2014 [23]	Trabalho brasileiro que sugere um método inovador de dosimetria por imagens, a partir da distribuição da intensidade dos pixels dessa imagem médica.
Monte Carlo-assisted voxel source kernel method (MAVSK) for internal beta dosimetry	LIU <i>et al.</i> , 1998 [24]	Uso do Método de Monte Carlo com um código composto também por kernel de ponto de dose como recurso de aprimoramento da simulação.
Whole-body voxel-based internal dosimetry using deep learning	AKHAVANALLAF <i>et al.</i> , 2021 [26]	Este trabalho apresenta um exemplo de algoritmo de aprendizado de máquina juntamente com voxels para criar fontes cada vez mais pontuais.

Fonte: Os autores (2023), utilizando as referências listadas na tabela.

Referências

- [1] HENNIG, K.; WOLLNER, P. Nuclear medicine. 1974.
- [2] ANDREWS, G. A. et al. Whole-body counting. In: **Seminars in Nuclear Medicine**. WB Saunders, 1973. p. 367-388.
- [3] TOOHEY, Richard et al. Current status of whole-body counting as a means to detect and quantify previous exposures to radioactive materials. Whole-body Counting Working Group. **Health physics**, v. 60, p. 7-42, 1991.
- [4] T. LITTLE, T.; MILLER, G.; GUILMETTE, R. Internal dosimetry of uranium isotopes using Bayesian inference methods. **Radiation protection dosimetry**, v. 105, n. 1-4, p. 413-416, 2003.
- [5] POUDEL, Deepesh et al. Bayesian analysis of plutonium bioassay data at Los Alamos National Laboratory. **Health Physics**, v. 115, n. 6, p. 712-726, 2018.
- [6] HOWELL, R. et al. The MIRD perspective 1999. medical internal radiation dose committee. **J Nucl Med, Society of Nuclear Medicine**, v. 40, n. 1, p. 3S10SJan, 1999.
- [7] BOLCH, W. E. et al. MIRD Pamphlet no. 17: The dosimetry of nonuniform activity distributions—radionuclide S values at the voxel level. **J Nucl Med, Society of Nuclear Medicine**, v. 40, n. 1, p. 11S–36S, 1999.
- [8] BAECHLER, Sébastien et al. Extension of the biological effective dose to the MIRD schema and possible implications in radionuclide therapy dosimetry. **Medical physics**, v. 35, n. 3, p. 1123-1134, 2008.
- [9] ELLEN WH, Callahan AB. Brownell GL. Gamma-ray dosimetry of internal emitters. I. Monte Carlo calculations of absorbed dose from point sources. *Br J Radial* 1964;37: 45-52.
- [10] SILVERMAN, BW *Density Estimation for Statistics and Data Analysis*. **Nova York: Chapman and Hall**, 1986 (p. 76, equação 4.5).
- [11] GRAVES, Stephen A.; FLYNN, Ryan T.; HYER, Daniel E. Dose point kernels for 2,174 radionuclides. **Medical physics**, v. 46, n. 11, p. 5284-5293, 2019.
- [12] BOTTA, F. et al. Calculation of electron and isotopes dose point kernels with FLUKA Monte Carlo code for dosimetry in nuclear medicine therapy. **Medical Physics**, v. 38, n. 7, p. 3944-3954, 2011.
- [13] PEER-FIROZJAEI, Milad et al. Implementation of dose point kernel (DPK) for dose optimization of ¹⁷⁷Lu/⁹⁰Y cocktail radionuclides in internal dosimetry. **Applied Radiation and Isotopes**, v. 173, p. 109673, 2021.
- [14] GENERAL RADIOLOGY. Treatment Planning I: Isodose Distributions. Radiology Key. Disponível em: <<https://radiologykey.com/treatment-planning-i-isodose-distributions/>>. Acesso em: 10 set. 2023.
- [15] PAULA, Renato Ricardo de et al. Método de Monte Carlo e aplicações. 2014.
- [16] YORIYAZ, Hélio. Método de Monte Carlo: princípios e aplicações em Física Médica. **Revista Brasileira de Física Médica**, v. 3, n. 1, p. 141-149, 2009.
- [17] WEBER, David A. **The MIRD method of estimating absorbed dose**. Brookhaven National Lab., 1991.
- [18] SHULTIS, J. Kenneth; FAW, Richard E. **An MCNP primer**. 2011.
- [19] BERTHOR, J. et al. Monte-Carlo simulation of gamma-cameras using GEANT. In: **2000 IEEE Nuclear Science Symposium. Conference Record (Cat. No. 00CH37149)**. IEEE, 2000. p. 20/110-20/113 vol. 3.
- [20] SALVAT, Francesc et al. PENELOPE-2006: A code system for Monte Carlo simulation of electron and photon transport. In: **Workshop proceedings**. Nuclear Energy Agency, Organization for Economic Co-operation and Development, Barcelona, Spain, 2006. p. 7.
- [21] COLONNA, N.; ALTIERI, S. Simulations of neutron transport at low energy: A comparison between GEANT and MCNP. **Health physics**, v. 82, n. 6, p. 840-846, 2002.
- [22] MEDHAT, M. E.; SHIRMARDI, S. P.; SINGH, V. P. Comparison of Geant 4, MCNP simulation codes of studying attenuation of gamma rays through biological materials with XCOM and experimental data. **Journal of Applied & Computational Mathematics**, v. 3, n. 6, p. 1000179, 2014.
- [23] LEAL NETO, Viriato; VIEIRA, José Wilson; LIMA, Fernando Roberto de Andrade. Aplicativo para dosimetria interna usando a distribuição biocinética de fótons baseada em imagens de medicina nuclear. **Radiologia Brasileira**, v. 47, p. 275-282, 2014.
- [24] LIU, An et al. Monte Carlo-assisted voxel source kernel method (MAVSK) for internal beta dosimetry. **Nuclear medicine and biology**, v. 25, n. 4, p. 423-433, 1998.
- [25] SNYDER W. S., Fisher H. L., Ford M. R. and Warner G. G. (1969) Estimation of absorbed fractions for monoenergetic photon sources uniformly distributed in various organs of a heterogeneous phantom. **MIRD Pamphlet No. 5. J. Nucl. Med.** 10, 5–52.
- [26] AKHAVANALLAF, Azadeh et al. Whole-body voxel-based internal dosimetry using deep learning. **European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging**, v. 48, p. 670-682, 2021.
- [27] SATO, K. et al. Japanese adult male voxel phantom constructed on the basis of CT images. **Radiation Protection Dosimetry**, v. 123, n. 3, p. 337-344, 2007.
- [28] CAON, Martin. Voxel-based computational models of real human anatomy: a review. **Radiation and environmental biophysics**, v. 42, p. 229-235, 2004.